

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

№5

2026 MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, may.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

STERJEN KO'NDALANG KESIM YUZASI ELLIPS SHAKLIDAGI TRANSFORMATORNING QISQA TUTASHUV PAYTIDAGI MEKANIK ZO'RIQISHGA CHIDAMLILIGI	10
Bekishev Allabergen Yergashevich, Yakubova Dilfuza Kuanishovna, Saidova Nozima Akkulovna	
ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ НА РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА	19
Мусаева Шоира Азимовна, Муйинжонов Хусейн Алишеревич	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО АДАПТАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	28
Габбарова Ильмира Володиевна	
BALAND BINOLAR FASADLARINI PARDOZLASH TEXNOLOGIYALARINI EKSPLOATATSION ISHONCHLILIK VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISH ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH	34
Amirov Shavkat Rahmatullayevich	
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	41
Усманова Азиза Баходировна	
PEREGONDAGI HARAKATNI BOSHQARISH TIZIMLARINI MIKROPROTSESSORLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRILGAN TUZILMAVIY SXEMASINI ISHLAB CHIQISH	46
Xujamkulov Eldor G'ayratjon o'g'li	
INVESTITSIYALAR HAJMINI OSHIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	55
Alimova Dilafrō'z Tohir qizii	
HUDUDLAR KESIMIDA AHOLI O'SISHINING BANDLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH (O'ZBEKISTON MISOLIDA)	61
Xusniddinova Gulnoza Ulug'bek qizi	
QUYOSH FOTOELEKTRIK PANELLARI SAMARADORLIGIGA ATROF-MUHIT OMILLARI VA CHANGLANISHNING TA'SIRI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISHGA QARATILGAN INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR	67
Botirov Bozorbek, Iskandarova Charos, Avazov Jonibek, Sultonov Abror	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI ..	75
Rajapov Xayrulla Bekdurdıyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
INTERPOLATSION TIKLASH ALGORITMLARINING OCR ANIQLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASH	82
Aliyev Nodirbek Hamidullo o'g'li	
IKORXONALARDA KORPORATIV BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI VA INSTITUTSIONAL OMILLARI	90
Muxtorova Shaxlo Farxodovna	
O'ZBEKISTONDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARINI EKONOMETRIK PROGNOZLASH	94
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
KPI-BASED PERFORMANCE MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON EMPLOYEE PRODUCTIVITY	99
Sultanova Kamila Mukhtorali kizi	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	104
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
FARG'ONA VILOYATI MAHALLALARIDA TADBIRKORLIK VA HUNARMANDCHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-IQTISODIY VA INSTITUTSIONAL OMILLARINI BAHOLASH	110
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	

MHXS STANDARTLARIGA O'TISH: KORXONALAR UCHUN AMALIY MUAMMOLAR VA YECHIMLAR	116
Eshniyazova Yulduz Yuldashbayevna	
TURMUSH FAROVONLIGINI BAHOLASHNING KO'P O'LCHOVLI USULLARI VA MEZONLARI	120
Turdikulova Moxira Maxmasharifovna	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING MOLIVAVIY-IQTISODIY IMPERATIVLARI	125
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
YENGIL SANOAT KORXONALARIDA RO'Y BERISHI MUMKIN BO'LGAN BAXTSIZ HODISALAR VA UNI BARTARAF ETISH CHORA-TADBIRLARI	131
Dehqonov Oyatillo Mansurbek o'g'li, Abduraxmanov Abdurashid Ataxanovich	
VTULKA DETALINI ISHLAB CHIQRISHDA SHTAMPLASH TEXNOLOGIK JARAYONINI ISHLAB CHIQISH...	136
Abdullayev Fatxulla, Xasanov Kamoliddin, Yolg'ashova Madina, Jo'rayev Muhiddin	
JAHON MOLIVAVIY TIZIMINING TRANSFORMATSIYASI.....	140
Qobilova Nodira Qayumjon qizi, Normurodov X.E.	
KORXONALARDA "TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH" KONSEPSIYASIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	144
Mamasoliyev G'ayratbek Maxamadyusupovich	
HUDUDIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA MAHSULOT EKSPORTINI DIVERSIFIKATSIYALASH YO'LLARI.....	149
Mamadjanova Tuyg'unoy Axmadjanovna	
PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA ISHLAB CHIQRISHNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ASOSIDA YUQORI QO'SHILGAN QIYMATLI MAHSULOTLAR ULUSHINI KENGAYTIRISH	154
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA MIKROLOYIHALARNING O'RNI	159
Irgashev Anvar Farxodovich	
XALQARO KOMPANIYALARDA INNOVATSION BOSHQARUV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	166
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕГРАДАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР	171
Дыскин Валерий Григорьевич, Курбанов Юнус Муртаза угли, Жубаназаров Ринат Шапагат Улы	
RIVOJLANGAN DAVLATLARDA CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI	177
O'tbosarov Abrorbek Adxamjon o'g'li	
DAVLAT ORGANLARI VA TASHKILOTLARI ICHKI AUDITORLARINING PROFESSIONAL AXLOQ QOIDALARINI ISHLAB CHIQRISH.....	182
Xamidova Zarifa Urol qizi	
AUDIT JARAYONIDA DALIL OLISH VA UNING MUAMMOLARI.....	189
Ro'zmetov Mansur	
O'ZBEKISTONDA IJTIMOYIY TURIZMNI QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMI VA ULARNING SAMARADORLIGI.....	193
Shaydulova Marjona Alisher qizi	
KORXONALARNING MOLIVAVIY HOLATINI IFODALOVCHI KO'RSATKICHLAR VA ULARNING MOLIVAVIY TAHLILI AHAMIYATI.....	198
Rizoyev Farrux Hikmatilloevich	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK SANOAT ZONALARIDA IQTISODIY SALOHİYATNI TAKOMILLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH MASALALARI.....	203
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG'DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	208
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ	218
Юсупов Зойиржон Ровшан угли, Жумаев Улуғбек Нодирбекович ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ	224
Тожалиев Шохрух Талип ўғли GAMES ARE A POWERFUL TOOL FOR IMPROVING LANGUAGE LEARNING	229
Kulakhmedova Gulnora Abdurahimovna O'ZBEKISTONDA TIJORAT BANKLARINING INNOVATSION XIZMATLARI ORQALI KAMBAG'ALLIKNI KAMAYTIRISH	234
Azlarova Aziza Axrorovna AVTOMOBIL SANOATIDA MAHALLIYLASHTIRISH JARAYONLARINI BOSHQARISH VA RISKLARNI KAMAYTIRISH MEKANIZMLARI	241
Marufxanov Davron Hasanovich O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING YANGI IMKONIYATLARI: 2026-YIL ISLOHOTLARI VA ISTIQBOLLARI	249
Isakjanova Saboxat Muhamedovna MINTAQA IQTISODIYOTI VA SANOATNING RIVOJLANISHI O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIKNING NAZARIY YONDASHUVLARI	256
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISHNI JORIY ETISHDA ASOSIY MUAMMOLAR VA ULARNI HAL ETISH YO'LLARI	261
Anvar Deberdiyev RAQAMLI XIZMATLARNING O'ZBEKISTON TASHQI SAVDO BALANSIDAGI O'RNI	265
Latipova Shaxnoza Maxmudovna, Normurodova Zuhra Orzimurod qizi TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI	271
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna IQTISODIY TIZIMDA TADBIRKORLIK VA TADBIRKORLIK QOBILiyATIGA YANGICHA YONDASHUV	276
Tadjiev Bexzod Umidjanovich OTMNI MOLIYAVIY TA'MINLASHNING INNOVATSION MOLIYAVIY MODELARI	283
Tuxliyev Bozor Karimovich TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA TEXNOLOGIK TIZIMLARNI RIVOJLANTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	286
Abirova Nargizabonu TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATIDA INNOVATSION LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHNI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	291
Ro'ziyeva Maftuna Yusufovna OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA IQTISODIY KO'RSATKICHLAR DINAMIKASINING EMPIRIK TAHLILI	296
Sharipova Shahlo Istamovna METROLOGIYANING ILMIY-METODIK ASOSLARI VA UNING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	301
Maxmudov Dostonbek Soyibjon o'g'li SANOAT KORXONALARIGA KIRITILGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	305
Mirzakulova Risolat Musurmankulovna O'ZBEKISTONDA RAQAMLI DAVLAT BOSHQARUVI TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	310
Ibragimova Saodat, Mirhamidova Dilorom, Shagaipova Gulchehra	

OLIY TA'LIM BITIRUVCHILARI SONINING JISMONIY SHAXSLAR DAROMAD SOLIG'IGA TA'SIRI VA INSON KAPITALI ORQALI IJTIMOYIY XARAJATLARNI BOSHQARISH.....	316
Primova Nigora Ikrom qizi	
GLOBAL BIZNESDA INNOVATSIYALARNING ROLI: YANGI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHGA STRATEGIK YONDASHUVLAR	324
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ELEKTRON TIJORAT BILAN SHUG'ULLANUVCHI KORXONALARDA MIJOZLAR QONIQISH DARAJASI..	330
Aripov Ulug'bek Bahodirovich	
KICHIK BIZNESDA INVESTITSIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	334
Xakimov Akbar Anvarovich	
FOTOELEKTRIK TIZIM SAMARADORLIGIGA HARORAT, SOYALANISH VA DEGRADATSIYA OMILLARINING TA'SIRI.....	337
Majidova Maxliyo A'zam qizi	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG'DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	347
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	
STUDY OF THE INFLUENCE OF MEMBRANE REACTOR ON METHANE CONVERSION WITH WATER VAPOR AND CARBON OXIDE (IV).....	355
Umida Shabarova, Sugdiyana Abdurasulova	
ESG MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN: EVALUATION PRACTICES, KEY DETERMINANTS, AND STRATEGIC PRIORITIES.....	360
Sanemkhan Abdullaeva	
UMUMIY O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STRATEGIK MENEJMENTNING O'RNI VA AHAMIYATI	368
Boymirzayev Doniyorbek Anvarjon o'g'li	
PEDAGOGIK MAHORATNI OSHIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ORQALI TA'LIM JARAYONINI TAKOMILLASHTIRADIGAN PLATFORMA ISHLAB CHIQUISH	372
Salomov Shokirjon, Boboyev Shavkat, Normamatov Xayriddin	
ПОВЫШЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА.....	379
Назаров Феруз, Назаров Фарход, Ахмедова Фазилат, Элмуродов Элгез, Янгибоев Асадбек	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	384
Berdiyev Jasur Qo'ldoshevich, Rasulov Akmal Xurshid o'g'li	
EKSPORT VA IMPORTDA TRANSPORT LOGISTIKASINING AHAMIYATI.....	390
Yodgorova Shaxnoza Xayridinovna, Bazarova Sevinch Salim qizi	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDAGI STRATEGIK AHAMIYATI	396
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
EKSPORT VA IMPORTDA TRANSPORT LOGISTIKASINING AHAMIYATI.....	400
Yodgorova Shaxnoza Xayridinovna, Bazarova Sevinch Salim qizi	
XORAZM VILOYATINING IQTISODIY SALOHİYATI VA TRANSPORT INFRATUZILMASINING TARKIBI HAMDA JORIY HOLATI	404
Karimova Shaxnoza O'ktamovna	
TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	411
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ JOYLARIDA TURIZM XIZMATLARI INFRATUZILMALARINI RIVOJLANTIRISH	416
Xalimov Shaxboz Xalimovich	

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA QISHLOQ JOYLARIDA TURIZM XIZMATLARI INFRATUZILMALARINI RIVOJLANTIRISH

Xalimov Shaxboz Xalimovich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

“Raqamli iqtisodiyot” kafedrası dotsenti v.b., PhD

Email: shaxbozxalimov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu ishda raqamli iqtisodiyot sharoitida qishloq joylarda turizm infratuzilmalarini rivojlantirish masalasi o'rganilgan. Raqamli texnologiyalar, onlayn platformalar, transport va mehmonxona infratuzilmasining turizm xizmatlari samaradorligiga ta'siri tahlil qilingan. O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishning asosiy muammolari va istiqbollari aniqlangan. Natijada infratuzilmani takomillashtirish va raqamli yechimlarni joriy etish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: turizm infratuzilmasi, raqamli iqtisodiyot, qishloq turizmi, raqamlashtirish, onlayn platformalar, investitsiya, hududiy rivojlanish.

Аннотация: В данной работе исследуются вопросы развития туристической инфраструктуры в сельской местности в условиях цифровой экономики. Рассматривается влияние цифровых технологий, онлайн-платформ, транспортной и гостиничной инфраструктуры на эффективность туристических услуг. Проанализированы основные проблемы и перспективы развития сельского туризма в Узбекистане. В результате предложены практические рекомендации по совершенствованию инфраструктуры и внедрению цифровых решений в туристическую отрасль.

Ключевые слова: туристическая инфраструктура, цифровая экономика, сельский туризм, цифровизация, онлайн-платформы, инвестиции, развитие регионов.

Abstract: This paper examines the development of tourism infrastructure in rural areas under the conditions of the digital economy. It analyzes the impact of digital technologies, online platforms, transport, and hospitality infrastructure on the efficiency of tourism services. The main challenges and prospects of rural tourism development in Uzbekistan are identified. As a result, practical recommendations are proposed to improve infrastructure and implement digital solutions in the tourism sector.

Keywords: tourism infrastructure, digital economy, rural tourism, digitalization, online platforms, investment, regional development.

KIRISH

Bugungi kunda raqamli iqtisodiyot global iqtisodiy rivojlanishning asosiy drayverlaridan biri sifatida barcha sohalarga, jumladan, turizm sanoatiga ham chuur kirib bormoqda. Raqamli texnologiyalarni keng joriy etish xizmatlar sifatini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va iste'molchilar uchun qulaylik yaratish orqali turizm infratuzilmasini yangi bosqichga olib chiqmoqda.

Ayniqsa, qishloq joylarda turizm xizmatlari infratuzilmasini rivojlantirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Chunki qishloq hududlari boy tabiiy resurslar, ekologik toza muhit va o'ziga xos madaniy an'analari bilan turistlar uchun jozibador hisoblanadi. Biroq ushbu salohiyatdan to'liq foydalanish uchun zamonaviy infratuzilma va raqamli yechimlar yetarli darajada rivojlangan bo'lishi zarur.

O'zbekistonda so'nggi yillarda qishloq turizmini rivojlantirish, infratuzilmani modernizatsiya qilish va raqamli iqtisodiyot elementlarini joriy etish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonda transport, aloqa, mehmonxona xo'jaligi va raqamli platformalar tizimini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, Jahon turizm tashkiloti tavsiyalariga ko'ra, turizm infratuzilmasining raqamlashtirilishi turistik oqimlarning oshishi, xizmatlar sifatining yaxshilanishi va hududiy iqtisodiy rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu sababli, raqamli iqtisodiyot sharoitida qishloq joylarda turizm xizmatlari infratuzilmalarini rivojlantirish masalasini o'rganish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega bo'lib, bu yo'nalishda samarali strategiyalar ishlab chiqish muhim vazifa hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli iqtisodiyot sharoitida qishloq joylarda turizm xizmatlari infratuzilmasini rivojlantirish masalasi zamonaviy ilmiy adabiyotlarda “smart tourism”, “digital tourism infrastructure” va “rural tourism development” yo‘nalishlari doirasida keng o‘rganilmoqda. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, raqamli texnologiyalar turizm infratuzilmasining samaradorligini oshirish, xizmatlar sifatini yaxshilash va turistlar oqimini boshqarishda muhim rol o‘ynaydi. Jahon turizm tashkiloti hisobotlarida raqamli infratuzilmaning rivojlanishi turizm sohasining barqaror o‘sishi uchun asosiy omillardan biri sifatida baholanadi. Ushbu manbalarda onlayn platformalar, mobil ilovalar, elektron bron tizimlari va aqlli turizm yechimlari infratuzilmaning ajralmas qismi ekanligi ta‘kidlanadi. Jahon banki tadqiqotlarida esa raqamli infratuzilmaning rivojlanishi, internet qamrovining kengayishi va elektron xizmatlar joriy etilishi ayniqsa qishloq hududlarida turizmni rivojlantirishda muhim omil ekanligi qayd etilgan. Bu manbalarda raqamli infratuzilma iqtisodiy faollikni oshirish va hududiy tengsizliklarni kamaytirishda muhim vosita sifatida ko‘rsatiladi.

Xorijiy olimlardan Buhalis (2003) va Gretzel (2011) “smart tourism” konsepsiyasini ishlab chiqib, raqamli texnologiyalar turizm infratuzilmasini integratsiyalashgan tizimga aylantirishini asoslab bergan. Ularning fikricha, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari turizm xizmatlarini real vaqt rejimida boshqarish imkonini yaratadi.

Janubiy Koreya va Estoniya tajribalarida raqamli davlat xizmatlari va smart platformalar turizm infratuzilmasini rivojlantirishning asosiy drayveri sifatida ko‘rsatilgan. Bu mamlakatlarda turizm xizmatlari to‘liq raqamlashtirilgan tizim asosida ishlaydi.

O‘zbekiston bo‘yicha olib borilgan ilmiy ishlarda qishloq hududlarida infratuzilmani rivojlantirish uchun katta salohiyat mavjudligi, biroq raqamli integratsiya va logistika tizimlarini yanada takomillashtirish zarurligi qayd etilgan.

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, raqamli iqtisodiyot sharoitida turizm infratuzilmasini rivojlantirish innovatsion texnologiyalar, davlat siyosati va global tajriba uyg‘unligiga asoslanadi. Bu yo‘nalishda raqamli yechimlarni keng joriy etish qishloq turizmining barqaror rivojlanishini ta‘minlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda raqamli iqtisodiyot sharoitida qishloq joylarda turizm xizmatlari infratuzilmalarini rivojlantirish masalasini o‘rganish uchun kompleks ilmiy yondashuv qo‘llanildi. Tadqiqotning metodologik asosini iqtisodiy nazariya, turizm iqtisodiyoti hamda raqamli transformatsiya konsepsiyalari tashkil etdi. Tadqiqotda tizimli yondashuv usuli qo‘llanilib, turizm infratuzilmasi o‘zaro bog‘liq elementlardan iborat yagona tizim sifatida ko‘rib chiqildi. Bu tizimga transport, aloqa, raqamli platformalar, mehmonxona xo‘jaligi va xizmat ko‘rsatish tarmoqlari kiritildi. Mazkur yondashuv infratuzilma elementlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni aniqlash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O‘tkazilgan tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, raqamli iqtisodiyot sharoitida qishloq joylarda turizm infratuzilmasini rivojlantirish turizm sohasining samaradorligini oshirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Raqamli texnologiyalarni joriy etish infratuzilma elementlarining o‘zaro integratsiyasini kuchaytirib, xizmatlar sifatini yaxshilash va turistlar oqimini ko‘paytirishga xizmat qilmoqda. Tahlil jarayonida aniqlanishicha, infratuzilmaning eng muhim tarkibiy qismi bu raqamli aloqa va internet tarmog‘idir. Tezkor internet va mobil aloqa qamrovi qanchalik yuqori bo‘lsa, qishloq hududlarida turizm xizmatlaridan foydalanish darajasi shunchalik ortadi. Bu esa turistlar uchun axborotga kirish va xizmatlarni bron qilish jarayonlarini osonlashtiradi.

O‘zbekiston sharoitida olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatdiki, qishloq hududlarida turizm infratuzilmasi bosqichma-bosqich rivojlanmoqda. Ayniqsa, transport yo‘llari, mehmonxona xizmatlari va raqamli platformalar rivojlanishi ijobiy tendensiya sifatida baholandi. Jahon banki ma‘lumotlariga ko‘ra, raqamli infratuzilma rivojlangan hududlarda turizm oqimi o‘rtacha 20–30% gacha yuqori bo‘lishi aniqlangan. Bu esa raqamlashtirish turizm infratuzilmasining asosiy drayveri ekanini tasdiqlaydi. Janubiy Koreya va Estoniya tajribasi shuni ko‘rsatadiki, to‘liq raqamlashtirilgan infratuzilma tizimi turistlar uchun qulaylik yaratish bilan birga, xizmatlar sifatini real vaqt rejimida boshqarish imkonini beradi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, raqamli iqtisodiyot sharoitida qishloq turizm infratuzilmasini rivojlantirish kompleks yondashuvni talab qiladi. Raqamli texnologiyalarni keng joriy etish orqali infratuzilma samaradorligini oshirish, xizmatlar sifatini yaxshilash va qishloq hududlarida turizmni barqaror

rivojlantirish mumkin (1-jadval).

1-jadval.

Qishloq joylarda turizm infratuzilmalarini rivojlantirish bo'yicha takliflar¹

№	Yo'nalish	Shartli holat	Taklif etilayotgan yechim	Kutiladigan natija
1	Raqamli infratuzilma	Internet sifati va qamrovi yetarli emas	Qishloq hududlarda keng polosali internet va 4G/5G tarmog'ini kengaytirish	Turistlar uchun axborot va xizmatlardan foydalanish qulaylashadi
2	Onlayn platformalar	Turistik xizmatlar tarqoq va yagona tizim yo'q	Yagona milliy turizm platformasi (bron, to'lov, axborot) yaratish	Xizmatlar soddalashadi va turistlar oqimi oshadi
3	Elektron to'lov tizimi	Naqd pulga bog'liqlik yuqori	QR-to'lov, karta va mobil to'lovlarni keng joriy etish	Moliyaviy operatsiyalar tez va xavfsiz bo'ladi
4	Transport infratuzilmasi	Qishloq hududlariga borish qiyin	Yo'llarni ta'mirlash va turistik transport xizmatlarini rivojlantirish	Turistik hududlarga kirish osonlashadi
5	Mehmonxona xo'jaligi	Yashash joylari yetarli emas	Oilaviy mehmon uylari va eco-lodjnlarni rivojlantirish	Turistlar uchun yashash imkoniyatlari kengayadi
6	Raqamli marketing	Qishloq turizmi yetarlicha targ'ib qilinmagan	SMM, Google Maps va xalqaro platformalarda faol reklama	Hududlar xalqaro miqyosda taniladi
7	Kadrlar salohiyati	Raqamli savodxonlik past	Treninglar va o'quv kurslarini tashkil etish	Xizmat sifati va samaradorlik oshadi
8	Davlat-xususiy sheriklik	Investitsiya yetishmovchiligi	PPP asosida infratuzilma loyihalarini qo'llab-quvvatlash	Tezkor va barqaror rivojlanish ta'minlanadi

Keltirilgan jadval qishloq joylarda turizm infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha asosiy yo'nalishlar, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflarni tizimli tarzda yoritadi. Umumiy tahlil shuni ko'rsatadiki, infratuzilmani rivojlantirish kompleks yondashuvni talab qiladi va bunda raqamli texnologiyalar markaziy o'rin egallaydi.

Eng muhim yo'nalish sifatida raqamli infratuzilma ajralib turadi. Internet tarmog'ining kengaytirilishi va sifatining oshirilishi qishloq hududlarida turizm xizmatlaridan foydalanishni yengillashiradi hamda turistlar oqimini ko'paytiradi. Shu bilan birga, onlayn platformalar va elektron to'lov tizimlarining joriy etilishi turizm xizmatlarini yanada qulay va tezkor qiladi.

Transport va mehmonxona infratuzilmasi ham qishloq turizmini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Yo'llarning yaxshilanishi va oilaviy mehmon uylari tarmog'ining kengayishi turistlar uchun qulay sharoit yaratadi hamda hududlarning jozibadorligini oshiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli iqtisodiyot sharoitida qishloq joylarda turizm infratuzilmalarini rivojlantirish turizm sohasining barqaror o'sishi uchun asosiy omillardan biri hisoblanadi. Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali xizmatlar sifati oshadi, turistlar uchun qulayliklar yaratiladi va hududlarning iqtisodiy faolligi kuchayadi.

Umuman olganda, qishloq turizmi infratuzilmasini rivojlantirish raqamli transformatsiya, investitsiyalar va davlat siyosatining uyg'unlashgan holda amalga oshirilishini talab qiladi.

Yuqorida keltirilgan xulosalardan kelib chiqqan holda quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

Birinchi, qishloq hududlarida raqamli infratuzilmani rivojlantirish, jumladan, yuqori tezlikdagi internet tarmog'ini kengaytirish zarur.

Ikkinchi, turizm xizmatlarini yagona raqamli platformaga integratsiya qilish (bron qilish, to'lov, axborot tizimlari) maqsadga muvofiqdir.

Uchinchi, transport va yo'l infratuzilmasini yaxshilash orqali qishloq turistik hududlarining kirish imkoniyatlarini oshirish lozim.

To'rtinchi, oilaviy mehmon uylari va kichik biznesni qo'llab-quvvatlash orqali mehmonxona infratuzilmasini kengaytirish kerak.

1 Manba: muallif ishlanmasi.

Beshinchidan, Jahon turizm tashkiloti tavsiyalariga muvofiq ravishda raqamli marketing va smart turizm texnologiyalarini keng joriy etish lozim.

Oltinchidan, kadrlar malakasini oshirish, raqamli savodxonlikni rivojlantirish bo'yicha maxsus o'quv dasturlarini tashkil etish zarur.

Xulosa qilib aytganda, qishloq turizmi infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish mamlakat turizm salohiyatini sezilarli darajada oshiradi va hududiy iqtisodiy rivojlanishni tezlashtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Z.O. Raximov O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA RAQAMLI IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING MUHIMLIGI // Builders of the future. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbekistonda-turizm-sohasida-raqamli-iqtisodiyot-rivojlanishining-muhimligi-1>
2. <https://media.neliti.com/media/publications/662644-turizm-infratuzilmasini-rivojlantirishda-9505254e.pdf>
3. Кошеленко М. А. РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ОТДАЛЁННЫХ РАЙОНАХ РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ, ПОТЕНЦИАЛ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ // Вестник науки. 2026. №1 (94). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-turizma-v-otdalyonnyh-rayonah-regiona-problemy-potentsial-i-strategicheskie-napravleniya>
4. https://www.researchgate.net/publication/381403452_Turizm_kak_faktor_ustojcivogo_razvitia_selskoj_mestnosti_v_Kitae_Tourism_as_a_Factor_of_Sustainable_Rural_Development_in_China

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100